

NEMIS TILIDA NEOLOGIZMLAR VA ULARNING XUSUSIYATLARI

Saidova Durдона Akrom qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

Nemis filologiyasi kafedrası o'qituvchisi

saidova-durdona@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19388188>

Kalit so'zlar: neologizm, nemis tili, leksikologiya, anglisizm, derivatsiya, kompozitsiya, globalizatsiya.

Mazkur maqolada nemis tilida neologizmlarning paydo bo'lishi, ularning lingvistik xususiyatlari, shakllanish mexanizmlari hamda zamonaviy jamiyatdagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Neologizmlar tilning dinamik rivojlanish ko'rsatkichi sifatida texnologik taraqqiyot, globalizatsiya, ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar va madaniy jarayonlar bilan uzviy bog'liq holda o'rganiladi. Tadqiqot davomida nemis tilidagi yangi leksik birliklarning derivatsiya, kompozitsiya va o'zlashma so'zlar orqali shakllanishi misollar asosida yoritiladi. Shuningdek, neologizmlarning normativ tilga kirish jarayoni va ularning leksik tizimdagi funksional ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Tilshunoslikda neologizmlar tilning dinamikasi va jamiyatdagi o'zgarishlarni aks ettirish vositasi hisoblanadi. Ayniqsa, XXI asrning globalizatsiya jarayonlari neologizmlar tilning zamonaviy holatini tahlil qilish uchun muhim obyektga aylangan. Jamiyat taraqqiyoti, fan-texnika rivoji va madaniy aloqalarning kengayishi til lug'at boyligining yangilanishiga olib keladi. Shu nuqtai nazardan neologizmlar tilshunoslikning muhim tadqiqot obyektlaridan biri hisoblanadi. Neologizm termini yunoncha "neos" yangi va "logos" so'z tushunchalaridan kelib chiqqan bo'lib, tilga yaqinda kirib kelgan yoki yangi ma'no kasb etgan leksik birlikni anglatadi.

Nemis tili bugungi kunda Yevropaning eng yirik tillaridan biri sifatida globallashuv jarayonlarida faol ishtirok etmoqda. Internet, raqamli texnologiyalar, ekologik harakatlar va ijtimoiy-siyosiy jarayonlar nemis tilida ko'plab yangi so'zlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Nemis tilidagi neologizmlarning shakllanish omillari, lingvistik xususiyatlari va ularning adabiy til tizimidagi o'rnini tahlil qilish tildagi jarayonlarni tushunishga yordam beradi.

Neologizmlar tilning leksik tizimida vaqtinchalik yoki doimiy o'rin egallashi mumkin. Tilshunos H. Bussmannning fikricha, neologizm bu jamiyat tomonidan yangilik sifatida qabul qilinadigan va muayyan davrda faol qo'llaniladigan leksik birlikdir (Bussmann, 2008). Nemis tilida neologizmlar, ayniqsa, XX asr oxiri va XXI asr boshlarida keskin ko'paydi.

Nemis tilida neologizmlar paydo bo'lishining asosiy omillaridan biri texnologik taraqqiyotdir. Ushbu ta'sir ostida kirib kelgan so'zlar raqamli muhitning kengayishi natijasida ommalashdi, bugungi kunda nemis tilining faol lug'at tarkibiga singib ketgan. Nemis tilidagi raqamli texnologiyalar va internet bilan bog'liq holda yuzaga kelgan neologizmlarga *das Smartphone, das Streaming, der Algorithmus, der Chatbot, die App* kabi so'zlarni keltirishimiz mumkin.

Ushbu so'zlarning aksariyati ingliz tilidan o'zlashgan. Masalan, "das Streaming" so'zi inglizcha "to stream" fe'lidan kelib chiqqan bo'lib, nemis tilida ot sifatida mustaqil qo'llanadi. Grammatik jihatdan u o'rta jins (Neutrum) sifatida moslashgan va artikl bilan qo'llanadi. Bu hol o'zlashma so'zning nemis tili grammatik tizimiga integratsiyalashganini ko'rsatadi.

"Der Chatbot" so'zi esa kompozitsion model asosida shakllangan: "chat" + "bot". Bu birlik sun'iy intellekt asosida ishlovchi dasturiy vositani anglatadi. Ushbu misol texnologik terminlarning tez ommalashishini ko'rsatadi.

Globalizatsiya jarayoni natijasida ingliz tilidan o'zlashgan anglisizmlar alohida guruhni tashkil etadi. Masalan, "der Hashtag", "liken", "der Influencer" kabi birliklar ijtimoiy tarmoqlar orqali keng tarqaldi. D. Crystal (2003) ta'kidlaganidek, ingliz tilining xalqaro maydondagi ustunligi ko'plab Yevropa tillarida, jumladan nemis tilida ham yangi o'zlashmalar oqimini yuzaga keltirmoqda.

Neologizmlar shakllanish mexanizmlariga ko'ra bir necha turga ajratiladi. Eng keng tarqalgan usullardan biri derivatsiyadir. Masalan, "ergoogeln" fe'li Google qidiruv tizimi nomidan yasalgan bo'lib, nemis tilining fe'l yasovchi modellari asosida hosil qilingan. Yana bir samarali usul bu kompozitsiyadir. Nemis tiliga xos bo'lgan murakkab so'z yasash modeli orqali "die Klimakrise", "die Energiewende" kabi birliklar yuzaga kelgan. Ushbu jarayon tilning ichki imkoniyatlari keng ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, semantik neologizmlar ham mavjud bo'lib, bunda mavjud so'z yangi ma'no kasb etadi. Masalan, "die Welle" so'zi an'anaviy ravishda "to'lqin" ma'nosini bildirsa, zamonaviy nutqda u ijtimoiy harakat yoki trend ma'nosida qo'llanishi mumkin.

Neologizmlarning adabiy tilga kirishi ma'lum vaqt talab etadi. Ularning normativ maqomga ega bo'lishi keng qo'llanish, ommaviy axborot vositalarida ishlatilishi va lug'atlarga kiritilishi bilan belgilanadi. Bu jarayon tilning standartlashuv mexanizmini ko'rsatadi. Neologizmlar dastlab ommaviy nutqda paydo bo'ladi, keyinchalik OAV va rasmiy hujjatlarda qo'llanadi. Agar birlik keng auditoriya tomonidan qabul qilinsa, u lug'atlarga kiritiladi. Duden lug'ati yangi so'zlarni muntazam ravishda qayd etib boradi (Dudenredaktion, 2020).

Masalan, nemis tilida "das Homeoffice" so'zi pandemiya davrida keng qo'llanilib, qisqa muddatda normativ maqomga ega bo'ldi. Bu jarayon tilning ochiq va moslashuvchan tizim ekanligini ko'rsatadi.

Nemis tilidagi neologizmlar nafaqat leksik boylikni oshiradi, balki kommunikativ aniqlikni ta'minlaydi. Yangi tushunchalar uchun ixcham va aniq atamalar yaratiladi. Masalan, ekologik harakatlar bilan bog'liq "die Nachhaltigkei" termini bugungi kunda global diskursning ajralmas qismiga aylangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, nemis tilida neologizmlar til rivojining tabiiy va zaruriy jarayonidir. Ular jamiyatdagi o'zgarishlarni aks ettiradi, tilning leksik imkoniyatlarini kengaytiradi va kommunikativ ehtiyojlarni qondiradi. Derivatsiya, kompozitsiya va o'zlashma jarayonlari nemis tilida yangi so'zlar yaratishning asosiy mexanizmlari hisoblanadi. Neologizmlar dastlab tor doirada qo'llanilsa-da, vaqt o'tishi bilan normativ adabiy tilning ajralmas qismiga aylanishi mumkin. Shunday ekan, nemis tilidagi neologizmlarni o'rganish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

References:

1. Bussmann H. *Lexikon der Sprachwissenschaft*. Stuttgart: Kröner Verlag. 2008.
2. Crystal D. *English as a Global Language*. Cambridge: Cambridge University Press. 2003.
3. Dudenredaktion. *Duden – Die deutsche Rechtschreibung*. Berlin: Dudenverlag. 2020.
4. Schippan T. *Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache*. Tübingen: Niemeyer Verlag. 1992.

5. Herberg D., Kinne M., & Steffens D. *Neuer Wortschatz: Neologismen der 90er Jahre im Deutschen*. Berlin: De Gruyter. 2004.